

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTAKELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIDAE**

**OLEH
GALUH SYA'BANUNISA EMT
NIM. 180101111091**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI , M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTAKELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae.

Hari/Tanggal : Rabu, 2020.

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan:

1. Baki/nampan
2. Lup
3. Alat-alat tulis
4. Pisau silet/cutter

Bahan yang digunakan :

1. Kembang sepatu (*Hibiscus ros-sinensis*)
2. Pepaya (*Carica papaya* L.)
3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)
4. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)
5. Tanjung (*Mimosops elengi* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat atau karakteristik serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi :
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : pohon, perdu, semak, atau tera.
 - b. Perioditasnya : annual, bienial, pirenial.
 - c. Susunan akar : tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh (tegak, berbaring, merayap, memanjat,

- membelit, dan sebagainya), bentuk batang (bulat, pipih, bersegi dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang, lebar), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas, tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat-alat pembelit, alat-alat pemanjat, duri, dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: Tumbuhan lengkap, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji bila ada.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang di amati dengan menggunakan buku Flora.

C. TEORI DASAR

Subkelas Dilleniidae merupakan dikotiledonae dengan bentuk habitus herba atau berkayu, daun kebanyakan tunggal dan beberapa saja daunnya yang majemuk, bunga polypetal jarang apetal, gynoecium synkarp, kecuali pada ordo Dilleniidae ada beberapa apokarp, ovarium pada umumnya superum kecuali pada Lecythidales dan beberapa anggota Violales, plasenta beragam ada yang aksilaris, ada yang basalis, dan ada juga yang parietal.

Dilleniidae tampak jelas berkembang dari Magnoliidae, tipe karpel yang apokarp pada Dilleniales merupakan penghubung antara subkelas Magnoliidae dan Dilleniidae, dari subkelas Magnoliidae, merupakan

Familia Liliaceae diduga merupakan Familia yang paling dekat hubungannya dengan Dilleniaceae, dalam subkelas Dilleniidae, Familia Theales sentral sebab semua ordo (kecuali Dilleniales) dalam subkelas Dilleniidae berkembang dari Theales.

Subkelas Dilleniidae terdiri atas 13 ordo , 78 Familia , kurang lebih 25.000 species. Tiga per empat dari sejumlah species tersebut berasal dari 5 ordo, yaitu Violales (5000 species), Capparales (4000 species), Ericales (4000 species), Theales (3500 species), dan Malvales (3000-3500 species) , dan ordo-ordo yang lain antara lain yaitu Dilleniales, Lecythythales, Nepenthales, Salicales, Batales, Diapensales, Ebenales dan Primunales (Cronquist, 1981).

D. HASIL PENGAMATAN

Gambar Hasil Pengamatan (akar, batang, daun, bunga, dan buah)

1. Kembang sepatu (*Hibiscus ros-sinensis*)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Sigambar, 2018)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang

(Sumber: Pxhere, 2019)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Pangkal daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Pangkal daun

(Sumber: Pxhere, 2019)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Putik
- b. Benang sari
- c. Mahkota bunga
- d. Kelopak bunga
- e. Dasar bunga

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Putik
- b. Benang sari
- c. Mahkota bunga

(Sumber: Prabha, 2016)

2. Pepaya (*Carica papaya* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Bukalapak, 2019)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Tanobat, 2018)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Pangkal daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Tanobat, 2018)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bunga jantan
- b. Bunga betina
- c. Mahkota bunga

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Bunga jantan
- b. Bunga betina
- c. Mahkota bunga

(Sumber: Tanobat, 2018)

e. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mesokarp
- b. Endokarp
- c. Biji
- d. Eksokarp

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Endocarp
- d. Biji

(Sumber: Tanobat, 2018)

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Sinarpidie, 2018)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Sinarpidie, 2018)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Pangkal daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Sinarpidie, 2018)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Putik
- b. Benang sari
- c. Mahkota bunga
- d. Kelopak bunga

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Putik
- b. Benang sari
- c. Mahkota bunga

(Sumber: Sinarpidie, 2018)

e. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Tangkai

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. tangkai

(Sumber: Sinarpidie, 2018)

4. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut-rambut akar
- c. Ujung akaar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut-rambut akar
- c. Ujung akaar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Pangkal daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Pangkal daun

(Sumber: Hasan, 2017)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Tangkai bunga

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Putik
- b. Mahkota bunga

(Sumber: Hasan, 2017)

e. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Tangkai

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. tangkai

(Sumber: Hasan, 2017)

5. Tanjung (*Mimosops elengi* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akaar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

(Sumber:Picsart, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Pangkal daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Sam, 2020)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Benang sari
- b. Mahkota bunga

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Benang sari
- b. Mahkota bunga

(Sumber: Sam, 2020)

e. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Tangkai

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai
- b. Eksokarp

(Sumber: Sam, 2020)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kembang sepatu	Pepaya	Waru	Ciplukan blungsurung	Tanjung
1	Habitus	Perdu	Herba	Pohon	Semak dan liana	Pohon
2	Perioditas	Pirenia	Bineal	Pirenia	Annual	Pirenia
3	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang
4	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Membelit	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Memperlihatkan bekas daun	Kasar	Berambut	kasar dan berambut
	Alat-alat lain	-	-	-	Sulur pembelit	-
5	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Berseling	Tersebar	Tersebar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jorong	Bulat	Jantung	Membulat	Jorong
	Pangkal daun	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk	Berlekuk	Tumpul
	Ujung daun	Meruncing	Runcing	Meruncing	Meruncing	Meruncing
	Tepi daun	Bergerigi	Berbagi menjari	Beringgit	Bercangap	Rata
	Urat daun	Menyirip	Menjari	Menyirip	Menjari	Menyirip
	Tekstur daun	Seperti kertas	Tipis lunak	Kasap	Berbulu halus	Perkamen
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Tidak lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap
	Alat lain	-	Daun pemikat	-	-	-
7	Sifat buah	-	Sejati tunggal	Sejati tunggal	Sejati	Sejati tunggal

E. ANALISIS

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

Klasifikasi:

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermathophyta
Classis	: Dicotyledonae
Ordo	: Malvales
Familia	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Spesies	: <i>Hibiscus rosa-sinensis</i>

(Sumber: Steenis,2003)

Berdasarkan hasil pengamatan tumbuhan kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) diketahui memiliki habitus perdu karena pohonnya banyak memiliki cabang-cabang, dan tidak terlalu tinggi hanya sekitar 5m. Tumbuhan kembang sepatu ini termasuk tumbuhan pirenial karena ia dapat hidup beberapa tahun terus menerus. Selain itu tipe perakaran pada tumbuhan ini adalah tunggang, di mana akar pokoknya sangat terlihat jelas dan mudah untuk dibedakan dari cabang dan serabutnya.

Berdasarkan sifat percabangannya *Hibiscus rosa-sinensis* ini termasuk dalam percabangan monopodial yaitu batang pokok selalu tampak jelas, karena batang utamanya lebih besar dan lebih panjang. Arah tumbuh batangnya tegak lurus ke atas dan bentuk batangnya yang bulat. Selain itu permukaan pada batangnya kasar.

Dilihat dari sifat-sifat daun tumbuhan tanjung memiliki tata letak berupa tersebar dimana pada setiap buku batang hanya terdapat satu daun. *Hibiscus rosa-sinensis* termasuk tumbuhan berdaun tidak lengkap karena hanya memiliki helaian dan tangkai daun saja sementara pelepah daunnya tidak ada. Bentuk daunnya berupa bangun jorong karena perbandingan daunnya yaitu $1\frac{1}{2} - 2 : 1$ dengan pangkal yang tumpul dan ujung yang meruncing. Tepi daun tanjungnya

bergerigi karena sinus dan angulusnya sama-sama lancip. Dari pertulangan daunnya terlihat menyirip seperti duri pada ikan. Kemudian pada tekstur daunnya seperti kertas dan warnanya hijau. Pada bagian sifat bunga tanjung termasuk bunga yang lengkap karena terdapat perhiasan bunga seperti kelopak, mahkota, benang sari, putik, dasar bunga dan tangkai bunga. Bunganya berbentuk terompet dan berwarna merah.

Menurut (Widjayakusuma, 1994) tanaman bunga kembang sepatu banyak ditemui di dataran rendah maupun dataran tinggi. Biasanya ditemukan di halaman rumah sebagai tanaman hias. Khasiat dari kembang sepatu ini antibakteri seperti bisul, antiradang, batuk, panas, infeksi saluran kemih, menormalkan siklus haid, ekspektoran, dan menghentikan perdarahan. Bagian bunga dimanfaatkan untuk peluruh dahak, penurun panas, dan pelembut kulit, mimisan, disentri, infeksi saluran kencing, haid tidak teratur.

Menurut (Dalimartha, 2005) kembang sepatu adalah tumbuhan asli daerah tropis di dataran Asia, kemudian tanaman ini menyebar di berbagai negara sampai ke Eropa. Kembang sepatu termasuk tanaman perdu dengan ketinggian antara 4–8 m. Memiliki batang yang berstruktur keras, serta bercabang banyak. Cukup dalam dan kuat perakarannya karena berjenis akar tunggang sehingga batang tumbuh tegak dan kokoh. Daunnya berbentuk jorong dengan pertulangan yang menyirip. Kembang sepatu termasuk bunga lengkap dan berbunga tunggal yang keluar dari ketiak daun, 1–4 cm panjang tangkai bunganya, serta menjurai dengan lima mahkota yang tersusun berbentuk terompet atau lonceng. Helaihan mahkota bunga tunggal atau ganda, Memiliki warna bunga yang bervariasi, seperti putih, merah muda, kuning, jingga dan kombinasi warna–warna tersebut. Pembungaan berlangsung sepanjang tahun, bunga hanya bertahan mekar 1–2 hari. Bunga tersusun atas 5 mahkota, 5 calyx, 15 tangkai sari dan 1 buah bakal buah yang memiliki banyak ruang. Kembang

sepatu merupakan tanaman yang memiliki daya adaptasi luas terhadap lingkungan tumbuh baik di daerah subtropis maupun tropis.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b Dengan daun yang jelas.....7
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....11
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....12
- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....13
- 13b Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....14
- 14a Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....15
- 15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....109

109b Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b Tanaman lain.....	120
120b Tanaman tanpa getah.....	121
128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b Susunan tulang daun menyirip atau menjari.....	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b Cabang tidak demikian.....	143
143b Sisik demikian tidak ada.....	146
146b Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b Bakal buah menumpang.....	162
162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163b Rumput-rumputan, atau setidak-tidaknya bukan bunga yang berbilangan 3.....	167
167b Bunga tidak demikian.....	169
169b Bunga tak bertaji.....	171
171a Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berberkas 1) kadang-kadangnya salah satu dari benang sarinya lepas (berberkas 2) atau hanya yang paling dalam.....	172
172b Tidak demikian.....	173

- 173b Bunga beraturan.....174
- 174b Benang sari banyak.....176
- 176a Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari
 berruang 1. tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang,
 biasanya berambut.....**75. Malvaceae**
- 1a Bunga dengan kelopak tambahan.....2
- 2b Tangkai putik sebanyak dua buah.....3
- 3b Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang
 cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang menjauh satu
 terhadap yang lain.....**5. Hibiscus**
- 3a Daun mahkota tepinya rata..... *Hibiscus rosa-sinensis* L.
 Perdu, tinggi 1-4 meter, daun bertangkai, bulat telur,
 meruncing, kebanyakan tidak berlekuk, bergerigi kasar, dengan ujung
 runcing dan pangkal tulang daun manjari, 4-15 kali 2,5-10 cm. Daun
 penumpu bentuk garis. Tangkai bunga beruas. Bunga berdiri sendiri, di
 ketiak, tidak atau sedikit menggantung. Daun kelopak tambahan 6-9,
 bentuk lanset garis, hampir selalu lebih pendek daripada kelopak.
 Kelopak bentuk tabung, sampai setengahnya bercangap 5. Daun
 mahkota bulat telur terbalik, bentuk baji, panjang 5,5-8,5 cm, merah
 dengan noda tua pada pangkal, berwarna daging, orange atau kuning.
 Tabung benang sari kurang lebih sama panjang dengan mahkota. Bakal
 buah beruang 5. Perdu hias, mungkin dari China

Hibiscus rosa-sinensis L.

2. Pepaya (*Carica papaya* L.)

Klasifikasi:

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Brassicales
Familia	: Caricaceae
Genus	: Carica
Species	: <i>Carica papaya</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan pada tumbuhan pepaya (*Carica papaya* L.) diketahui memiliki habitus herba atau batang basah karena pada batang pepaya banyak mengandung air sehingga batangnya tidak terlalu keras. Berdasarkan perioditasnya pepaya termasuk tumbuhan bineal karena jangka hidupnya kurang lebih sampai dua tahun. Dari sifat akarnya tumbuhan *Carica papaya* L. memiliki tipe perakaran tunggang, hal itu diketahui karena akar pokoknya terlihat jelas dan mudah dibedakan dari cabang dan serabutnya.

Berdasarkan sifat batang pada pepaya memiliki tipe percabangan termasuk monopodial karena batang pokok sirsak tampak jelas batang utamanya dan selalu lebih besar dan lebih panjang. Arah tumbuh cabang tegak lurus ke atas, dengan bentuk batang yang bulat, dan permukaan batang yang memperlihatkan bekas lepasnya daun.

Tumbuhan pepaya memiliki tata letak tersebar yaitu pada tiap buku-buku batang hanya terdapat satu daun. Dari segi kelengkapan daun tumbuhan pepaya termasuk daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah dan hanya memiliki helaian dan tangkai daun saja. Bentuk daunnya berupa bulat karena perbandingan panjang dan lebarnya sama. Pada pangkal daunnya berlekuk dengan ujung yang runcing. Bagian tepi daunnya berbentuk berbagi menjari karena pada tepi daun tanjung tepinya berbagi dan susunan tulangnya seperti menjari, dengan urat daun yang menjari karena pada ujung tangkai daun keluar beberapa tulang yang memencar, memperlihatkan susunan jari-jari pada tangan. Teksturnya tipis lunak serta warna daun yang hijau.

Berdasarkan sifat bunga pepaya termasuk tumbuhan yang memiliki bagian bunga yang tidak lengkap karena putik dan benang sarinya tidak pada satu bunga melainkan terpisah. Sifat buahnya merupakan sejati tunggal karena buahnya berasal dari bagian bunga tersebut.

Menurut (Karyani, 2001) seluruh bagian tanaman pepaya dapat digunakan sebagai obat. Daging buah, bunga, tangkai, maupun akar pepaya. Daging pepaya matang banyak mengandung vitamin A, C, dan B kompleks, asam amino, kalsium, besi, enzim dan lain-lain. Protein yang terkandung di dalam pepaya sangat mudah dicerna. Pepaya sangat bermanfaat bagi seseorang yang mengalami gangguan pencernaan, menjalankan pola makan yang tidak sehat dan banyak mengonsumsi protein yang sulit tercerna. Pepaya tidak hanya banyak mengandung protein yang mudah diserap, tetapi juga membantu penyerapan berbagai protein lain di dalam tubuh. Kandungan nutrisi buah mentah lebih tinggi ketimbang buah matang, Buah mentah hanya mengandung 1/3 kalori buah matang, tetapi memiliki kandungan proteinnya lebih tinggi. Buah mentah hanya mengandung 2/3 karbohidrat. Daging buah mentah kurang mengandung beta karoten. Namun kandungan beta karoten dalam kulit buah mentah lebih tinggi.

Menurut (Tyas, 2008) mengatakan bahwa daun pepaya merupakan daun tunggal, berukuran besar, menjari dan juga mempunyai bagian-bagian tangkai daun dan helaian daun (*lamina*). Daun pepaya mempunyai bangun bulat atau bundar, ujung daun yang runcing, tangkai daun panjang dan berongga. Permukaan daun licin sedikit mengkilat. Dilihat dari susunan tulang daunnya, daun pepaya termasuk daun-daun yang bertulang menjari. Daunnya berkumpul di pucuk batang. Bentuk batang pada tanaman pepaya yaitu berbentuk bulat, dengan permukaan batang yang memperlihatkan berkas-berkas tangkai daun. Arah tumbuh batang yaitu tegak lurus yaitu arahnya lurus ke atas. Batangnya berongga, umumnya tidak bercabang atau

bercabang sedikit, dan tingginya dapat mencapai 5-10 m. Akar pepaya merupakan akar dengan sistem akar tunggang (*radix primaria*), karena akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Bentuk akar bulat dan berwarna putih kekuningan.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b Dengan daun yang jelas.....7
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....11
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....12
- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....13
- 13b Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....14

14a	Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b	Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b	Tanaman lain.....	120
120a	Tanaman bergetah.....	121
121b	Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
124b	Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain.....	125
125a	Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....	126
126a	Daun bertulang daun menjari. Bunga kebanyakan berkelamin satu.....	85. Caricaceae-1. Carica

Fam 85. Caricaceae

Herba yang berbentuk pohon dengan daun tunggal atau majemuk menjari, tersebar, tanpa daun penumpu. Kerapkali dengan getah. Bunga beraturan, kerapkali berkelamin 1, dengan sumbu bunga yang berbentuk lonceng atau tabung. Kelopak bertaju 5 atau tepi rata. Daun mahkota 5, pada bunga yang jantan bersatu sangat kuat, pada bunga betinabersatu menjadi tabung pendek atau lepas. Benang sari 10. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan papan biji yang terdapat di dinding atau beruang 3-5. Tangkai putik lepas. Buah buni.

1. Carica

Semak yang berbentuk pohon dengan batang yang lurus, bulat silindris, di atas bercabang atau tidak, sebelah dalam serupa spons dan berongga, di luar terdapat tanda bekas daun yang banyak, tinggi 25-100 cm. daun berjejal pada ujung batang dan ujung cabang, tangkai bulat silindris, beringga, panjang 25-100 cm, helaian daun bulat telur, bertulang daun menjari, bercangap menjari berbagi menjari, ujung

runcing dan pangkal berbentuk jantung, garis tengah 25-75 cm, tajuk selalu berlekuk menyirip tidak beraturan. Bunga berkelamin 1 dan berumah 2, tetapi kebanyakan dengan beberapa bunga berkelamin 2 pada karangan bunga yang jantan. Bunga jantan pada tandan yang serupa malai dan bertangkai panjang, kelopak sangat kecil, mahkota berbentuk terompet, berwarna putih kekuningan, dengan tepi yang bertaju 5 dan tabung yang panjang, langsing, tahu terputar dalam kuncup, kepala sari bertangkai pendek dan duduk. Bunga betina kebanyakan berdiri sendiri, daun mahkota lepas atau hampir lepas, berwarna putih kekuningan, bakal buah beruang 1, kepala putik 5, duduk. Buah buni bulat telur memanjang atau bentuk pir (seperti bohlam lampu, Peny), berdaging dan berisi cairan, berbiji banyak dan dibungkus oleh selaput yang berisi cairan, di dalamnya berduri tempel berjerawat.

Carica papaya L.

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

Klasifikasi:

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Malvales
Familia	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Species	: <i>Hibiscus tiliaceus</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan pengamatan pada tumbuhan waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) memiliki habitus pohon karena batang waru seiring waktu batangnya semakin membesar dan meninggi hingga puluhan meter dan cabangnya tumbuh jauh dari tanah. Dari perioditasnya termasuk tumbuhan pirenial karena tumbuhan ini hidup lama terus menerus sampai bertahun-tahun. Dari tipe perakaran termasuk akar tunggang karena akar pokoknya sangat terlihat jelas dan mudah dibedakan dengan cabang dan serabutnya.

Tipe percabangan pada tumbuhan waru adalah monopodial dimana batang pokok selalu tampak jelas hal itu dikarenakan batang utamanya lebih besar dan lebih panjang. Arah tumbuh cabang tegak lurus ke atas menuju cahaya. Bentuk batangnya bulat dengan permukaan yang kasar.

Daun tumbuhan waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) memiliki tata letak berupa berseling karena daunnya yang berselang-seling. Daun waru termasuk daun tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai dan helaian daun saja sedangkan pelepahnya tidak ada. Bentuk daun waru adalah bangun jantung yaitu daunnya seperti bulat telur, tetapi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan. Pangkal daunnya berlekuk, ujung daun yang meruncing. Tepi daunnya beringgit karena sinusnya tajam sedangkan angulusnya tumpul rata dengan urat daun yang berbentuk menyirip seperti duri ikan. Tekstur daunnya tipis lunak dengan warna yang hijau. Bunga pada waru termasuk ke dalam bunga yang lengkap karena memiliki perhiasan bunga seperti tangkai, kelopak bunga, makota benang sari, putik, dan dasar bunga. Sifat buahnya adalah sejati tunggal karena muncul dari bunga tersebut.

Menurut (Suwandi dan Hendrati, 2014) manfaat kayu waru antara lain sebagai bahan bangunan atau perahu, roda pedati, gagang perkakas, ukiran, serta kayu bakar. Kulit batang waru yang telah

direndam dan dipukul-pukul, dapat digunakan sebagai serat yang disebut lulup waru. Serat ini sangat baik untuk dijadikan tali. Serat ini juga merupakan bahan yang penting, sebagai bahan dasar membuat jaring dan tas-tas kasar. Daun waru dapat dijadikan pakan ternak, atau yang muda, dapat pula dijadikan sayuran. Selain itu daun waru bisa juga dipakai untuk menggantikan daun jati dalam proses peragian kecap, pembungkus tempe dan makanan. Daun yang diremas dan dilayukan digunakan untuk mempercepat pematangan bisul. Daun muda yang diremas digunakan sebagai bahan penyubur rambut

Menurut (Suwandi dan Hendrati, 2014) waru adalah tumbuhan daerah tropis berbatang sedang ini dapat tumbuh pada berbagai kondisi tanah, di daerah yang subur, batangnya lurus, namun pada tanah yang kurang subur batangnya cenderung tumbuh membengkok, serta percabangan dan daun-daunnya lebih lebar. Pohon bisa mencapai tinggi 5-15 m. Batangnya berkayu, bulat, bercabang banyak, warnanya coklat. Daun bertangkai, tunggal, serta berbentuk jantung atau bundar telur, dengan diameter sekitar 19 cm. Pertulangan menyirip dan warnanya hijau. Pada bagian bawah daun berambut abu-abu rapat. Bunganya berdiri sendiri atau 2-5 di dalam tandan, dengan 8-11 buah tajuk, berwarna kuning disertai dengan noda ungu pada pangkal mahkota bagian dalam, dan akan berubah menjadi kuning merah, kemudian menjadi kemerah-merahan. Buahnya bulat telur, mempunyai rambut lebat, beruang lima, dengan panjang sekitar 3 cm, serta berwarna coklat. Bijinya kecil, berwarna coklat muda. Daun mudanya dapat dimakan sebagai sayuran. Sementara kulit kayunya yang berserat, bisa dimanfaatkan untuk membuat tali. Waru dapat diperbanyak dengan biji, dan setek.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2

2b	Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b	Dengan daun yang jelas.....	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b	Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b	Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b	Tanaman lain.....	120
120b	Tanaman tanpa getah.....	121
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129

129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b Susunan tulang daun menyirip atau menjari.....	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b Cabang tidak demikian.....	143
143b Sisik demikian tidak ada.....	146
146b Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b Bakal buah menumpang.....	162
162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163b Rumput-rumputan, atau setidaknya-tidaknya bukan bunga yang berbilangan 3.....	167
167b Bunga tidak demikian.....	169
169b Bunga tak bertaji.....	171
171a Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berberkas 1) kadang-kadangnya salah satu dari benang sarinya lepas (berberkas 2) atau hanya yang paling dalam.....	172
172b Tidak demikian.....	173
173b Bunga beraturan.....	174
174b Benang sari banyak.....	176
176a Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari berruang 1. tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang, biasanya berambut.....	75. Malvaceae
1a Bunga dengan kelopak tambahan.....	2

- 2b Tangkai putik sebanyak dua buah.....3
- 3b Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang menjauh satu terhadap yang lain.....**5. Hibiscus**
1. a. Pohon.....***Hibiscus tiliaceus***

Pohon, tinggi 5-15 m. daun bertangkai, berbentuk jantung lingkaran lebar atau bulat telur, tidak berlekuk, sampai garis tengah 19 cm, bertulang daun menjari, sebagian dari tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah pada pangkal, sisi bawah berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2,5 cm, meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Bunga berdiri sendiri atau 2-5 dalam tandan. Daun kelopak tambahan sampai lebih dari separunya melekat, dengan 8-11 taju. Panjang kelopak 2 cm, beraturan, bercangap 5. Daun mahkota bentuk kipas, berukuk pendek dan lebar, panjang 5-7,5 cm, berwarna kuning dengan noda ungu pada pangkal, orange dan akhirnya berubah warna menjadi kemerah-merahan. Tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari yang berwarna kuning. Bakal buah beruang 5, tiap ruang dibagi dua oleh sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah berbentuk telur, berparuh pendek, panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup. Di pantai yang tidak berawa juga ditanam sebagai tanaman peneduh

Hibiscus tiliaceus.

4. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)

Klasifikasi:

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Malpighiales
Familia	: Passifloraceae
Genus	: Passiflora
Species	: <i>Passiflora foetida</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan pada ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.) diketahui memiliki habitus liana dan semak. Liana adalah tumbuhan merambat bersulur tebal dan berkayu yang tumbuh dari biji di dalam tanah. Sedangkan semak adalah tumbuhan berumpun dengan batang pendek dan merayap. Tumbuhan ciplukan blungsung/cemot ini termasuk tumbuhan annual yaitu tumbuhan yang umurnya pendek, kurang dari satu tahun atau paling banyak dapat mencapai umur setahun. Selain itu *Passiflora foetida* L. memiliki akar yang tunggang karena pada akarnya akar pokoknya dapat dibedakan dengan cabang-cabang akarnya.

Tumbuhan *Passiflora foetida* L. termasuk tumbuhan yang memiliki percabangan simpodial yaitu batang utamanya sulit untuk dibedakan dengan cabang-cabangnya karena batang pokok menghentikan pertumbuhan sehingga pertumbuhan cabang lebih dominan. Arah tumbuh batangnya membelit yaitu suatu batang yang naik ke atas menggunakan penunjang seperti pada batang yang memanjat, tetapi tidak menggunakan alat-alat khusus melainkan batangnya sendiri naik dengan membelit penunjangnya. Bentuk batangnya bulat dan permukaan pada batangnya yang berambut. Terdapat alat lain yaitu sulur pembelit yang membantunya membelit penunjangnya.

Dilihat dari sifat-sifat daun *Passiflora foetida* L. memiliki tata letak berupa berseling antara satu daun dengan daun yang lainnya. Daun ciplukan blungsung/cemot ini termasuk daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki helaian dan tangkai daun saja sementara pelepah daunnya tidak ada. Bentuk daunnya membulat

dengan pangkal daunnya berlekuk, ujung daunnya meruncing, dan tepi yang bercangap karena pada daun tumbuhan ini kedalaman toreh kurang lebih sampai tengah-tengah panjang tulang-tulang daun di kanan kirinya. Tipe urat daunnya menjari karena pada ujung tangkai daun keluar beberapa tulang yang memencar, memperlihatkan susunan jari-jari seperti pada tangan.. Tekstur daun pada *Passiflora foetida* L. berupa berulu halus dengan daun yang berwarna hijau. Bunga pada cemot ini adalah bunga lengkap karena memiliki perhiasan daun seperti kelopak, mahkota, putik, benang sari, dasar bunga dan tangkai. Buah cemot adalah buah sejati tunggal karena buahnya berasal dari bagian bunga yang akan menjadi buah.

Buah cemot yang dapat dikonsumsi yaitu yang matang, ditunjukkan dengan buahnya berwarna kuning. Jangan pernah mengonsumsi buah ini saat masih mentah karena mengandung racun. Buah rambusa mengandung berbagai macam nutrisi yang bagus untuk kesehatan, antara lain kalsium, vitamin C, flavonoid, potasium, zat besi, fitronutrien, dan lain sebagainya. Kandungan kalsium dan vitamin C dalam buah ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang, gigi dan gusi. Kalsiumnya mampu menjaga kepadatan tulang sehingga terhindar dari resiko osteoporosis. Selain itu zat anti oksidan yang terdiri dari vitamin C, flavonoid, dan potasium mampu menangkal radikal bebas, sehingga mampu menangkal seperti pertumbuhan sel kanker, dan kerusakan jaringan kulit.

Menurut (Amela dan Hoc, 1998) tanaman *Passiflora foetida* L. buahnya berbentuk anggur, tumbuhan ini termasuk tumbuhan membelit dengan panjang 1,5-6 m. batang berbentuk silinder kuat, ditutupi dengan rambut lebat dan lama kelamaan berkayu, sehingga tumbuhan ini tergolong dalam liana. Daunnya membulat yang bertaju 3 dengan ujung daun yang meruncing. Kelopak sebanyak 3 helai berwarna hijau berbentuk seperti jarum yang bercabang-cabang. Mahkota bunga sebanyak 5 helai yang berwarna putih bersih dan pada

bagian dasarnya berwarna merah muda. Kepala sari berwarna kuning sebanyak 5 buah , dimana dasar tangkai sarinya menyatu membentuk tabung berwarna merah muda. Kepala putik berwarna hijau berjumlah 3 buah, dan bakal buahnya terletak di atas perlekatan dasar tangkai sari. Bunganya memiliki daun pelindung (*brachtea*) yang dapat menghasilkan enzim pencernaan yang bersifat lengket dan dapat menjebak serangga. Buahnya berupa buah buni berbentuk bulat agak memanjang berukuran sebesar kelereng (diameter \pm 2-3 cm), terbungkus oleh kelopak buah yang berbentuk seperti jarum yang bercabang-cabang. Daging pembungkus biji berwarna putih, bagian inilah yang dapat dimakan karena rasanya manis dan aromanya harum. Bijinya berwarna hitam berbentuk pipih tepinya bergerigi dengan ukuran panjang \pm 5 mm dan lebar \pm 2mm. Dalam 1 buah ini berisi biji sebanyak \pm 20-30 biji.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2a Terdapat alat pembelit . tumbuh-tumbuhan kebanyakan memanjar (golongan 2).....27
- 27a Daun tunggal , tepinya rata, bergerigi atau berlekuk, tetapi tidak bergigi menyirip rangkap.....28
- 28b Alat pembelit lain menancapnya.....29
- 29b Alat pembelit tidak terdapat di dalam karangan bunga, tetapi tertancap pada daun.....30
- 30b Alat pembelit terdapat di dalam atau di tepi ketiak daun. Daun kerangkali berlekuk.....31
- 31a Tiap bunga diselubingi oleh 3 daun kelopak tambahan yang tidak rontok dan terbagi dalam pancung yang berbentuk benang. Bunga kelamin dua , dengan mahkota tambahan.....
.....**84. Passifloraceae-1. Passiflora**

Fam 84. Passifloraceae

Herba atau tanaman berkayu, kerapkali liana dengan alat pembelit. Daun tersebar. Daun penumpu ada. Bunga beraturan, berkelamin 2, dengan dasar bunga yang berbeda bentuknya, kerapkali dengan alat tambahan. Daun kelopak kerapkali 5. Daun mahkota kerapkali 5, jarang tidak ada, kerapkali mempunyai mahkota tambahan. Benang sari kebanyakan 5, tertancap pada dasar bunga yang memanjang berbentuk silindris. Bakal buah menumpang, beruang 1. Tangkai putik kerapkali 3. Bakal biji banyak. Buah buni atau buah kotak.

1. Passiflora

Tumbuh-tumbuhan pemanjat yang berubah-ubah, 1,5-5 m, bau tak enak. Batang berambut panjang jarang. Daun penumpu berbagi dalam, taju bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada batang. Daun tunggal, bertangkai berambut panjang, 2-10 cm, helaian daun bulat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata., kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar bertangkai 4,5-14 kali 3,5-13 cm. bunga berdiri sendiri, kadang-kadang dua menjadi satu, tangkai 1,5-7 cm. daun pembalut 3 (kelopak tambahan), panjang 1-3 cm, berbagi menyirip rangkap dengan taju berbentuk benang. Tabung kelopak bentuk lonjong lebar, taju sisi dalam putih. Daun mahkota memanjang, putih cerah, panjang 1,5-2,5 cm. mahkota tambahan ada. Tangkai sari pada pangkalannya 1 dengan yang lain melekat dan juga dengan putiknya. Tinggi pendukung putik 6-8 mm. tangkai putik 3, bentuk gada. Buah buni dibungkus oleh pembalut, bulat memanjang, orange, panjang 1,5-2 cm. dari Amerika tropis ;disini menjadin liar., 1-1000 meter. Di pagar, semak. Kadang-kadang ditanam sebagai penutup tanah.

Passiflora foetida L.

5. Tanjung (*Mimosops elengi* L.)

Klasifikasi:

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Spermatophyta
Classis	: Dicotyledoneae
Ordo	: Ebenales
Familia	: Sapotaceae
Genus	: <i>Mimosops</i>
Species	: <i>Mimosops elengi</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan pada tumbuhan tanjung (*Mimosops elengi* L.) diketahui bahwa tumbuhan ini memiliki habitus pohon karena batangnya terus tumbuh semakin membesar, tinggi dan dapat mencapai puluhan meter, dan cabang yang tumbuh jauh dari tanah. Berdasarkan tipe periodisitasnya adalah tumbuhan pirenial karena pohon tanjung ini jangka hidupnya panjang sampai bertahun-tahun. Dari segi perakaran termasuk akar tunggang karena akar pokok mudah dibedakan dengan jelas dengan cabang-cabangnya yang lain.

Berdasarkan sifat batang pada tumbuhan *Mimosops elengi* L. diketahui termasuk kedalam percabangan monopodial karena batang pokok pada tanjung tampak jelas dan dapat dibedakan dengan cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya bulat, permukaan batang tanjung kasar dan berambut.

Daun pohon tanjung letaknya tersebar karena pada tiap-tiap buku hanya terdapat satu daun saja. *Mimosops elengi* L. termasuk daun yang tidak lengkap karena tidak adanya pelepah dan hanya ada bagian helaian dan tangkai daun saja. Dari bentuk daunnya *Mimosops elengi* L. termasuk ke dalam bangun jorong. Pada bagian pangkal daunnya bentuknya tumpul. Jenis urat daun tumbuhan tanjung

menyirip seperti tulang ikan. Tekstur daunnya seperti perkamen karena tipis tetapi juga kaku dengan warna yang hijau. Pada bagian bunganya termasuk bunga yang lengkap karena memiliki perhiasan-perhiasan bunga seperti kelopak, mahkota, benang sari, putik, dan dasar bunga. Bunga tanjung memiliki buah yang apabila masih muda berwarna hijau dan ketika tua berwarna coklat kehitaman dan pecah. Sifat buah tanjung adalah sejati tunggal karena muncul memang dari bunganya.

Kulit batang tumbuhan tanjung digunakan untuk obat penurun panas. Air rebusan kulit batang digunakan sebagai obat penguat dan obat demam. Rebusan kulit batang beserta bunganya digunakan untuk mengatasi sakit demam. Kulit batang pohon direbus bersama air dan dibuat kumur selama empat hari untuk mengobati sakit gigi dan juga untuk menyegarkan nafas. Air rebusan kulit batang dapat juga digunakan untuk mencuci luka.

Menurut (Steenis, 2003) tumbuhan bunga tanjung (*Mimusops elengi* L.) adalah sejenis pohon, yamh jangka hidupnya lama. Sistem perakaran berupa tunggang. Tumbuhan Bunga Tanjung adalah cemara, berumah satu. Pohon berukuran sedang, tumbuh hingga ketinggian 15 m. Daun-daun tunggal, tersebar, bertangkai panjang; daun yang termuda berambut coklat, yang segera gugur. Helaihan daun jorong hingga melonjong, panjang 9-16 cm, seperti jangat, bertepi rata namun menggelombang. Bunga berkelamin dua, sendiri atau berdua menggantung di bawah daun berbau enak semerbak. Kulit bagian dalam berserat, merah muda atau kemerahan. Pohon Tanjung dengan ketinggian 5 – 10 meter, mirip dengan keluarga buah Sawo, daunnya berwarna hijau tua dan mengkilat, ditengarai tanjung berasal India, Sri Lanka dan Burma. Telah masuk ke nusantara semenjak berabad-abad yang silam, dari semenanjung Malaya dan sekaang tersebar di Asia Tenggara. Pohon tanjung berbunga harum semerbak dan bertajuk rindang, biasa ditanam di taman-taman dan sisi jalan.

Bunga tanjung sangat terkenal karena baunya harum, dan sering dipakai oleh gadis-gadis melayu/disunting pada rambutnya. Buahnya berwarna hijau jika masih muda, dan jika sudah masak berwarna kuning kemerahan, bisa dimakan dengan rasa manis agak sepat.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b Dengan daun yang jelas.....7
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....11
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....12
- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....13
- 13b Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....14

14a Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b Tanaman lain.....	120
120b Tanaman tanpa getah.....	121
128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b Susunan tulang daun menyirip atau menjari.....	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b Cabang tidak demikian.....	143
143b Sisik demikian tidak ada.....	146
146b Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b Bakal buah menumpang.....	162
162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163b Rumput-rumputan, atau setidak-tidaknya bukan bunga yang berbilangan 3.....	167
167a Pohon. Tabung mahkota pendek atau tidak nyata. Taju mahkota paling sedikit dalam 2 baris, atau taju mahkota pada pangkalnya terdapat sisik semacam taju mahkota.....	168

168a Bunga berkelamin dua, terletak pada ketiak, tunggal atau dalam ikatan. Daun bertulang menyirip.....**102. Sapotaceae.**

1b taju serupa daun mahkota 18 atau 24.....2

2b Taju serupa daun mahkota 24. Bunga berbilangan 8. tulang daun lebih lebar dan melengkung.....3. *Mimosops*

3. *Mimosops*

Pohon, tinggi mencapai 15 m. daun panjang berbentuk bulat telur-bulat memanjang, panjangnya 9-16 cm, yang termuda berambut coklat, segera gundul. Bunga tunggal atau dua dalam ketiak daun, menggantung, berkelamin dua, berbau enak. Daun kelopak dalam dua karangan empat, perlahan-lahan menyempit, panjang kurang lebih 1 cm, seperti halnya tangkai bunga berambut coklat muda. Mahkota sama panjangnya dengan kelopak, putih kotor, dengan gtabung lebar yang pendek dan sedikit banyak terletak dalam dua karangan (beturut-turut dari 8 dan 26), taju bentuk lanset (karangan dari 8 adalah taju mahkota sesungguhnya) benang sari 8, tertancap dalam leher yang berambut, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergigi pipih. Tangkai putik tidak atau hampir tidak dapat menjulang di laur bunga. Buah memanjang, panjang buah sampai 3 cm, merah, orange, dengan kelopak yang tidak runtuk. Biji satu, sisinya pipih, hitam coklat, dalam daging buah yang beerwarna muda. Pada pantai, di tanam di pedalaman pad halaman dan sepanjang jalan.

Mimosops elengi L.

F. KESIMPULAN

1. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada tanaman yang termasuk Anak Kelas Dilleniidae, diketahui memiliki ciri-ciri dan aspek botani yaitu:
 - a. Kembang sepatu memiliki habitus perdu, perioditasnya pirenial, dan memiliki akar tunggang. Jenis percabangan pada tumbuhan kembang sepatu adalah monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dan permukaan yang kasar. Tata letak daun tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya jorong, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepinya bergerigi, dengan pertulangan menyirip, tekstur seperti kertas, dan warnanya hijau. Pada bagian bunganya lengkap. Salah satu

manfaat dari tanaman kembang sepatu ini adalah sebagai tanaman hias karena bunga dari tumbuhan ini cantik.

- b. Pepaya memiliki habitus berupa herba, perioditasnya bineal, dan sistem perakaran tunggang. Jenis percabangan adalah monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dan permukaannya memperlihatkan bekas tangkai daun. Tata letak daun tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya bulat, pangkal daun berlekuk, ujung daun runcing, tepinya berbagi menjari, dengan pertulangan berupa menjari, tekstur tipis lunak, dan warnanya hijau. Pada bagian bunganya tidak lengkap. Salah satu manfaat dari tanaman pepaya adalah sebagai sumber vitamin dan memperlancar BAB.
- c. Waru memiliki habitus pohon, perioditasnya annual, dan memiliki akar tunggang. Jenis percabangan adalah monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan yang kasar. Tata letak daun berseling, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk jantung, pangkal daun berlekuk, ujung daun meruncing, tepinya beringgit, dengan pertulangan menyirip, tekstur kasar, dan warnanya hijau. Pada bagian bunganya lengkap dan sifat buahnya sejati tunggal. Salah satu manfaat dari tanaman waru ini adalah sebagai bahan bangunan dan pakan ternak.
- d. Ciplukan blungsung memiliki habitus berupa semak dan liana, perioditasnya annual, dan memiliki akar tunggang. Jenis percabangan simpodial, arah tumbuh membelit, bentuk batang bulat dan permukaan yang berambut dan terdapat sulur pembelit. Tata letak daun tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun membulat, pangkal daun berlekuk, ujung daun meruncing, tepinya bercangap, dengan pertulangan menjari, tekstur daunnya berbulu halus, dan warnanya hijau. Pada bagian bunganya lengkap dan buahnya termasuk buah sejati. Salah satu manfaat dari tanaman ciplukan blungsung buahnya dapat dimakan.

- e. Tanjung memiliki habitus berupa pohon, perioditasnya pirenial, dan memiliki akar tunggang. Jenis percabangan monopodiall, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dan permukaan berupa kasar dan berambut. Tata letak daun tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun jorong, pangkal daun tumpul, ujung daun meruning, tepinya rata, dengan pertulangan menyirip, tekstur daunnya perkamen, dan warnanya hijau. Pada bagian bunganya termasuk bunga lengkap. Salah satu manfaat dari tanaman tanjung adalah sebagai obat demam, sakit gigi, dan untuk menyegarkan nafas.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Amela, MT, dan Hoc PS., 1998, *Biología floral de Pasiflora foetida (Passifloraceae)*. Rev. Biol. Trop., 46:191-202
- Bukalapak, “Gambar Pepaya”, <https://m.bukalapak.com/p/kesehatan-2359/obat-suplemen/herbal/obc2d2-jual-akar-pepaya-segar-press-500-gram>, dalam *Google.co.id*. 2018.
- Cronquist, A., *An Integrated System of Clasificaton of Flowering Plants*, New York: Columbia University Press, 1981.
- Dalimartha, S., *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia*, Jakarta: Puspa Swara, 2005
- Hasan, “Gambar Ciplukan,” <https://hasanzainuddin.wordpress.com/tumbuhan-di-kampungku/>, dalam *Google.co.id*. 2017.
- Karyani, D., *Buku Pintar Terapi Pepaya*, Jakarta: Ladang Pustaka & Intimedia, 2001.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Piscart, “Gambar Pohon Tanjung”, <https://picsart.com/i/image-akar-pohon-tanjung-pangandaran-beach-198167523000202>, dalam *Google.co.id*. 2020.

- Prabha, “Gambar Bunga Kembang Sepatu”, <https://prabhagib.blogspot.com/2016/02/5-manfaat-kembang-sepatu-bagi-manusia.html?m=1>, dalam *Google.co.id*. 2016.
- Pxhere, “Gambar Pohon Kembang Sepatu”, <https://pxhere.com/id/photo/1218422>, dalam *Google.co.id*. 2019.
- Sam, “Gambar Pohon Tanjung”, <https://www.ciriciripohon.com/2020/02/ciri-ciri-pohon-tanjung-di-alam-liar.html?m=1>, dalam *Google.co.id*. 2020.
- Sigambar, “Gambar Bunga Kembang Sepatu”, <https://sigambarbaru.com/gambar-bunga-sepatu/gambar-akar-bunga-sepatu/>, dalam *Google.co.id*. 2018.
- Sinarpidie, “Gambar Pepaya”, <https://sinarpidie.co/news/pada-sebatang-pohon-waru/index.html>, dalam *Google.co.id*. 2018.
- Steenis, Van C.G.G.J., *Flora*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2003.
- Suwandi dan Hendrati, Rina Laksmi, *Perbanyak Vegetatif Dan Penanaman Waru (Hibiscus Tiliaceus) Untuk Kerajinan Dan Obat*, Jakarta: IPB Press, 2014.
- Tanobat, “Gambar Tumbuhan Pepaya”, <http://www.tanobat.com/pepaya-ciri-ciri-tanaman-serta-khasiat-dan-manfaatnya.html>, dalam *Google.co.id*. 2018.
- Tyas, WS., *Evaluasi Keragaman Pepaya (Carica papaya L.)*, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2008.
- Widjayakusuma, H., *Tumbuhan Berkhasiat Obat Indonesia*, Jakarta: Prestasi Intan Indonesia, 1994.

H. LAMPIRAN

1. Jelaskan perbedaan ciri-ciri ordo yang diamati pada praktikum IV?

Jawab

Pada Praktikum IV ordo yang diamati yaitu Malvales, Brassicales, Malpighiales, dan Ebenales. masing-masing ordo tersebut memiliki ciri-ciri yaitu:

- a. Ordo Malvales memiliki ciri-ciri berupa terdapatnya “columna”, yaitu bagian bunganya yang terdiri atas perlekatan bagian bawah

tangkai sarinya membentuk badan yang menyelubungi putik dan bagian pangkalnya berlekatan dengan pangkal daun- daun mahkota, sehingga bila mahkota bunga ditarik keseluruhannya akan terlepas dari bunga bersama-sama dengan benang-benang sari dengan meninggalkan kelopak dan bakal buah saja. Tumbuhan yang tergolong dalam ordo ini kebanyakan berupa semak atau pohon, ada pula yang merupakan terna yang annual. Daun tunggal, tersebar, mempunyai daun penumpu. Bunga umumnya banci, aktinomorf, berbilangan 5, dengan daun-daun kelopak yang berkatup dan daun-daun mahkota seperti sirap atau genting. Benang sari banyak, tersusun dalam 2 lingkaran, yang di lingkaran luar seringkali tereduksi, yang di lingkaran dalam membentuk "columna". Bakal buah menumpang, beruang 2→ banyak, dalam tiap ruang terdapat 1→ banyak bakal biji yang tegak, masing-masing dengan 2 integumen. Pada bagian-bagian tertentu seperti daun dan kulit batang terdapat sel-sel atau saluran-saluran lendir, dan di luar sering terdapat rambut-rambut berbentuk bintang. Contohnya tumbuhan kembang sepatu dan waru.

- b. Ordo Brassicales memiliki ciri-ciri meliputi tumbuhan yang sebagian besar berupa terna dengan daun-daun yang duduknya tersebar tanpa daun penumpu. Bunga umumnya banci, aktinomorf, hiasan bunga berupa kelopak dan mahkota yang berdaun lepas, berbilangan 2 – 4, kadang-kadang 3 – 5 . Benang sari sama banyaknya dengan daun mahkota atau lebih banyak. Bakal buah biasanya menumpang dengan 2 tembuni atau lebih yang terdapat pada dinding buah, kadang-kadang menjadi beruang banyak karena adanya pembentukan sekat-sekat. Dari segi anatomi ada sifat-sifat yang karakteristik yaitu adanya buluh-buluh getah dan sel-sel yang mengandung mirosin. Contohnya pepaya.

- c. Ordo Malpighiales memiliki ciri-ciri tumbuhan berbatang berkayu, seringkali berupa liana, daun biasanya tunggal, duduk berhadapan dengan atau tanpa daun penumpu. Bunga kebanyakan zigomorf dengan simetri yang miring, berbilangan lima, seringkali terdapat reduksi jumlah benang sari dan daun buahnya. Putik biasanya terdiri atas 3 daun buah. Contohnya ciplukan blungsung/cemot.
- d. Ordo Ebenales memiliki ciri-ciri tumbuhan berkayu berupa pohon atau perdu. Kayu dalam berwarna hitam, merah atau kuning, tidak bergetah. Daun tunggal, letak tersebar jarang berhadapan, tepi rata, tanpa stipula. Bunga tunggal, letak axilaris, pada umumnya unisexual actinomorfi. Calyx 3-7, persisten. Corolla 3-7, bersatu, hipogynus. Stamen 1 atau 2 x jumlah petal, kadang membentuk ikatan, epipetal atau hipogyni dalam 1-2 lingkaran, anthera introrsum, ada stamenodium. Pistilium 1, ovarium superum dengan 2-16 ruang berisi 1-2 ovulum tiap ruang, stylus 2-8. Buah buni dengan endosperm besar dan keras. Contohnya pohon tanjung.